

ИНСОН ҚАДРИНИ ТАЪМИНЛАШДА ДЕМОКРАТИК ҚАДРИЯТЛАР ВА ИНСОНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Содиқова Махбубахон Рахмоналиевна

Фарғона давлат университети

Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси Ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17532021>

Аннотация: Мазкур мақолада инсон қадрини тушунчасининг фалсафий моҳияти, уни таъминлашда демократик қадриятлар ва инсонпарварлик ғояларининг ўзаро боғлиқлиги таҳлил этилган. Шунингдек, Янги Ўзбекистон шароитида инсон қадрини юксалтириш сиёсатида инсонпарварлик ва демократик қадриятларнинг аҳамияти очиб берилган.

Калит сўзлар: инсон қадрини, демократия, инсонпарварлик, фалсафа, адолат, фуқаролик жамияти, қадриятлар тизими, ижтимоий тараққиёт, ижтимоий тузим, маданий мерос.

КИРИШ

Бугунги кунда давлат ва жамият бошқарувида очиклик ва адолатга асосланган, одамлар манфаатига хизмат қиладигон халқпарвар қарорлар қабул қилиш тизими шакллантирилди. Энг муҳими, биз кўп йиллар давомида амал қилиб келатган “давлат-жамият- инсон” тамойилини ўзгарттирдик”[1]. Маълумки, инсоният тарихида илк давлатчилик пайдо бўлгандан то ҳозирги кунларимизга қадар инсонларнинг илм – маърифий ва маънавий қиёфасига, жамиятнинг таълимий – маданий савияси ривожига катта эътибор қаратилиб келинган. Сабаби, бирор мамлакатни фаровонлиги, тинчлиги ҳамда иқтисодий, сиёсий, ва ижтимоий жараёнларни ижобий томонга йўналтирадиган асосий “мурувватни” ўша давлат фуқароларининг интеллектуал салоҳияти белгилаб берган. Шунинг билан бирга, олимлар – доно алломаларимиз, мутафаккирларимиз адолатли давлат ва фозил жамият ҳақидаги таълимотларининг марказига “Комил инсонни” қўйишганлари бежиз эмас. “Комил инсон” уларнинг асарларида дунёвий ва диний илмларга эга бўлган ҳақиқий ватанпарвар, маънавий етук, ахлоқий камол топган идеал шахс сифатида талқин этилган.

Фалсафада “комил инсон” ғояси инсон табиати, онги ва маънавиятининг энг юксак поғонаси сифатида қаралади. Унинг асосий белгиси - ахлоқий етуклик, ўз-ўзини англаш, ижтимоий масъулият, ва адолат демакдир. Комил инсон, ўзини, жамиятни ва бутун инсониятни эзгулик йўлида ривожлантиришга интиланган шахсдир. Инсон фақат моддий эҳтиёжлар билан эмас, маънавий камолга эришиш билан ҳам яшайди. Комиллик бу, ўз-ўзини тарбия қилиш ва доимий равишда маънавий ўсиш жараёнини ўз ичига қамраб олади. Бугунги кунда жамият тараққиётининг асосий мезони - инсон қадрини улуғлаш, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашдан иборат.

Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ҳам “инсон қадрини юксалтириш ва адолатли жамият қуриш” бош ғоя сифатида белгиланган. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, инсон қадрини таъминлаш жараёнида демократик қадриятлар ва инсонпарварлик ғояларининг фалсафий мазмунини чуқур англаш жамият бошқарувининг асосий вазифасига айланди. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида “Инсон қадрини учун” деган ғоя давлат ва жамият муносабатларининг марказий

тамоёйлига айланди. Инсон қадрини таъминлашда демократик қадриятлар ва инсонпарварлик ғояларининг фалсафий мазмунини англаш нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам долзарб аҳамиятга эга. Инсон қадри - бу инсоннинг жамиятдаги аҳамияти, унинг ҳуқуқ, эркинлик ва бурчларига бўлган ҳурмат, унинг маънавий ва ижтимоий қийматини англатади.

Шарқ фалсафасида (Фаробий, Ибн Сино, Навоий) инсон қадри - маънавий камолот ва ахлоқий поклик билан белгиланади. Ғарб фалсафасида (Кант, Локк, Руссо) эса инсон қадри - инсоннинг табиий ҳуқуқлари ва эркин шахс сифатидаги мавқеи орқали изоҳланган. Марказий Осиё халқлари томонидан яратилган юксак даражадаги маънавий маданий мерос нафақат шу ҳудудда, балки бутун бир Шарқ ва Ғарб фалсафасини шаклланишида муҳим манба бўлиб хизмат қилган. Чунки жаҳон цивилизациясининг энг қадимий марказларидан бири сифатида бутун дунёда эътироф этилаётган Ватанимиз ҳудудида фалсафий-илмий фикрлар ва ғояларнинг ривожланиш тарихи узоқ ўтмишларга бориб тақалади.

XXI аср глобаллашув шароитида инсоннинг ҳаёти, яшаш тарзи, маънавий-руҳий баркамоллиги масалалари асосий ўринга чиқди. Инсоният тараққиётининг ҳар бир даврида ахлоқий ва маънавий камолот масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Маънавий-маданий ҳаёт кишилар орасидаги муносабатларни тартибга солишга, инсоннинг ўз манфаатларини жамият манфаатларига мослашга ва шахснинг бевосита хулқ-атворлари, мулоқотларини ифодлашга қаратилади[2]. Кишилиқ жамиятининг ривожланиши давомида маънавий маданият инсонлар орасидаги хатти-ҳаракатлар, алоқа ва муносабатлар орқали такомиллашиб келган.

Ҳозирги замон инсон ҳақидаги таълимотлар бир томондан, ўзидан олдинги қарашларни ижодий давом эттираётган бўлса, иккинчи томондан, тарихий тараққиётнинг назарий, методологик, амалий жиҳатларини белгилайди ва истиқболларини кўрсатади. Глобаллашув шароитида инсон ҳақидаги таълимотлар ғоят хилма-хил, муқобил таълимотлардан иборат бўлиб, бир томондан, комплекс-тизимли тадқиқ этишни, иккинчи томондан, “таълимотлар уммони” дан инсон маънавий ривожини юксалтиришга, миллий истиқлол ғоясини мустаҳкамлашга, объектив ҳақиқатни англаб етишга, замон талабига қай даражада жавоб бера олишига қараб ёндашишни тақозо қилади[3]. Ҳозирги кунда турли таълимотларни ўрганиб, атрофлича таҳлил қилиб замонамиз талабига биноан тўғри хулоса чиқариш ва улардан ёшларимизни илмий-маънавий дунёқарашларини кенгайтириш, жамиятда маънавий-маданий ҳаётни юксалтириш муҳим аҳамиятга эга.

Инсонпарварлик ғоялари ҳамда ҳаёт фалсафаси ўзининг муаммолари ва тушунчалар аппаратида инсоният тўплаган амалий ҳамда билиш тажрибасини йиғади, табиий ва башарий борлиқнинг турли томонларини англаш бўйича қидирувларни уйғунлаштириб бирлаштиради ва тизимлаштиради, замоннинг “кескин томир уриши”ни қайд этади.

Инсоннинг дунёга бўлган асосий (билишга ва қадриятларга доир) муносабатларига тааллуқли масалалар, билиш ва тараққиёт табиатининг кенглиги, чексизлигини ўрганиш, инсониятни ҳақиқатга эришишга интилиши, янги орзуларни рўёбга чиқариш ва қидириш йўллари такомиллаштириш, эски ва янги қадриятлар

тўғрисидаги саволларга жавоб излайди. XIX аср немис файласуфи Е. Дюринг айтганидек, шундай лаҳза етиб келсаки, унда башарият ўзини ҳамма нарсани биладиган ва энди билмайдиган нарсаси қолмаган ҳамда “охирги мутлақ ҳақиқат”[4] га эришдим деб ҳисобласа, унда у маънавий мукамалликка интилмай қўяди ва янги орзуларни қидиришни беҳуда машғулот деб билади ва эҳтимолки, бу билан башариятнинг маънавий ўлими яқинлашади.

Жамиятдаги мавжуд ғояларга фаол муносабат, фаол ҳаётий позицияни тарбиялаш мафқуранинг яна бир муҳим мақсадидир. Ғоявий тарбия ахлоқий, сиёсий, ҳуқуқий тарбиянинг асосини ташкил этади. Ҳар қандай ахлоқий, сиёсий, ҳуқуқий тарбия муайян ғояни ҳимоя қилиш, тарғиб этиш ва ривожлантиришга қаратилган бўлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Инсон қадри, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари учун. –Тошкент: “Ўзбекистон” 2022 й.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. –Тошкент: “Ўзбекистон” 2022 й.
3. Болтабоев Х., Махмудов М. Бадий-эстетик тафаккур тарихи. – Тошкент: “Мумтоз сўз”, 2012й.
4. Восток – Запад: проблемы взаимодействия. История, традиции, культура. Ч.2. Новосибирск. НГПУ, 2007г.
5. Тураев Б. Фалсафа тарихининг қисқача баёни. // Имом ал-Бухорий сабоқлари. 2010. №2.